

Tagungsnummer

V44

Thema

Kommission III: Bodenbiologie und Bodenökologie
Biotische und abiotische Steuerung von Bodengasflüssen

Autoren

M. Maier¹, K. P. Stutz¹, S. J. Paulus¹
¹Uni Freiburg, Lehrstuhl für Bodenökologie, Freiburg

Titel

Was steuert die Methankonsumption im Waldboden: Physik oder Biologie? Ergebnisse einer Studie der kleinräumlichen Variabilität von Treibhausgasflüssen

Abstract

Die Oxidation von Methan (CH_4) im Boden stellt eine wichtige Senke für atmosphärisches CH_4 dar. Die dafür verantwortlichen Mikroben sind trotz langjähriger Forschung weiterhin noch nicht auf Artniveau identifiziert. Dennoch stellen sich im bodenökologischen Kontext auch viele weitere Fragen, da die CH_4 Oxidation einerseits ein biologisch gesteuerter Prozess ist, andererseits auch als transportlimitierter Prozess nicht ohne die zugrundeliegende Physik verstanden werden kann. Zur Untersuchung der Steuergrößen der CH_4 Oxidation wurde eine Studie der kleinräumigen Variabilität der Spurengasflüsse CO_2 , CH_4 (& N_2O) durchgeführt. Die Gasflüsse wurden auf einer 60mX50m Plot in einem Kiefernwald in einer ehemaligen Aue nahe Freiburg gemessen. Die Fläche weist starke Unterschiede in der Bodentextur und -struktur auf, die sich auch in der Bodenvegetation widerspiegelt. Gasflüsse wurden entlang von 3 Transekten an insgesamt 60 Positionen während einer Woche gemessen. Die zeitlich variablen Gasflüsse wurden anhand einer wiederholt gemessenen Referenzkammer normiert. Die normierten Gasflüsse wurden auf ihre Zusammenhänge mit der erfassten Vegetation, Textur, bodenphysikalischen Parametern, und Streueigenschaften untersucht. Der Boden war eine Quelle für CO_2 und eine Senke für CH_4 und N_2O . Zwischen verschiedenen Vegetations-Straten wurden signifikante Unterschiede im CH_4 und CO_2 Flux gefunden. Innerhalb ähnlicher Vegetations-Straten nahm die CH_4 Konsumptionsrate mit steigendem Diffusionskoeffizient erwartungsgemäß zu, was die Hypothese der physikalischen Transportlimitierung von CH_4 Flüssen bestätigt. Bei gleicher Diffusivität zeigten sich im Schluff-dominierten Bereich höhere CH_4 Oxidationsraten als im sandigen Bereich. Die CH_4 Oxidationsrate war zudem mit dem CO_2 Flux korreliert. Die Berechnung der Aktivität der Methanotrophen (basierend auf der Diffusivität und dem CH_4 -Flux nach von Fischer et al 2009), zeigte dass auch die Aktivität mit dem CO_2 Flux zunahm. Die Zunahme war an den schluffigen Messstellen stärker als an den sandigen Stellen. Wir schließen daraus, dass Schluff ein größeres Habitat-Potential für methanotrophe Mikroorganismen darstellt, was sich durch die größere Porenoberfläche aufgrund der komplexeren Porenstruktur im Vergleich zu sandiger Textur erklärt. Der Zusammenhang zwischen dem CH_4 und CO_2 Flux wirft die Frage auf, ob die Rhizosphäre und der abbaubarer Kohlenstoff als CO_2 Quelle ein bevorzugtes Habitat darstellen oder indirekt ermöglichen.

Literatur

Fischer, J.C. von, Butters, G., Duchateau, P.C., Thelwell, R.J., Siller, R., 2009. In situ measures of methanotroph activity in upland soils: A reaction-diffusion model and field observation of water stress. J. Geophys. Res. 114 (G1).